

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ДАУН СИНДРОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР РИВОЖЛАНИШ САБАБЛАРИ,
УЛАРНИНГ БЕЛГИЛАРИ, КОРРЕКЦИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ
(АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**

Очилова Д.А., Хусанов С.А.

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. *Мазкур мақола ДС ни ўрганиш бўйича олиб борилаётган илмий-тадқиқотларнинг натижалари шарҳига бағишланган. Мақолада ушбу синдромда организмнинг барча орган ва тизимларидаги ўзгаришлар, руҳий ва психоэмоционал ҳолатини илмий асослаш, метаболик бузилишлар кечиш хусусиятларини аниқлашга қаратилган тадқиқотларнинг натижалари баён этилган. Шунингдек, ДС учраш частотаси, ДС мавжуд беморларда иммунологик статус, улардаги ўпка-бронх ва юрак қон-томир тизими патологияларининг ўзига хослиги, стоматологик касалликлар, моддалар алмашинуви ва эндокрин бузилишларга бағишланган тадқиқотларнинг илмий таҳлили ва муалифларнинг қарашлари келтирилган.*

Калим сўзлар: *Даун синдроми, катта тил, юз соҳа, морфометрия, антропометрик кўрсаткичлар, юрак-қон томир касалликлари, 21-хромосома трисомияси*

**CAUSES OF THE DEVELOPMENT OF DISEASES ASSOCIATED WITH DOWN SYNDROME,
THEIR SYMPTOMS, AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT
(LITERATURE REVIEW)**

Ochilova D.A., Khusanov S.A.

Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Resume. *This article is devoted to a review of the results of ongoing research on the study of DS. The article presents the results of research aimed at scientifically substantiating changes in all organs and systems of the body, mental and psycho-emotional state, and determining the features of metabolic disorders in this syndrome. Also, a scientific analysis of studies devoted to the frequency of DS, the immunological status of patients with DS, the specifics of pathologies of the pulmonary-bronchial and cardiovascular systems in them, dental diseases, metabolic and endocrine disorders, and the views of the authors are presented.*

Keywords: *Down syndrome, large tongue, facial area, morphometry, anthropometric indicators, cardiovascular diseases, trisomy of chromosome 21*

**ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СИНДРОМОМ ДАУНА, ИХ
СИМПТОМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Очилова Д.А., Хусанов С.А.

Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

Резюме. *Данная статья посвящена обзору результатов научных исследований, проводимых по изучению ДС. В статье изложены результаты исследований, направленных на научное обоснование изменений во всех органах и системах организма, психического и психоэмоционального состояния при этом синдроме, выявление особенностей течения метаболических нарушений. Также представлен научный анализ и взгляды авторов исследований, посвященных частоте встречаемости ДС, иммунологическому статусу у пациентов с ДС, особенностям легочно-бронхиальной и сердечно-сосудистой патологии у них, стоматологическим заболеваниям, нарушениям обмена веществ и эндокринным нарушениям.*

Ключевые слова: *синдром Дауна, большой язык, область лица, морфометрия, антропометрические показатели, сердечно-сосудистые заболевания, трисомия 21-й хромосомы*

e-mail: ochilova@tues.uz, sayidbek_husanov@tues.uz

Даун синдроми мавжуд ўсмирларнинг деярли барчасида жисмоний ва ақлий ривожланишдан орқада қолиш белгилари мавжуд. Алоҳида таъкидлаш керакки, шундай бўлсада бундай болаларнинг хиссий ва ижтимоий онги жуда юқори даражада. Уларда туғма юрак касаллиги, эпилепсия, лейкомия ва қалқонсимон без касалликлари каби соғлиқ муаммолари хавфи ортади. Бундай кишиларда ақлий бузилишлар 99%, ўсишдан орқада қолиш 90%, киндик чурралари 90%, мушак тонусининг пастлиги

80%, тор танглай 76%, ясси бош ва катта тил 75%, ташки кулоқ аномалиялари 70%, ясси бурун, оёк биринчи ва иккинчи бармоқларининг ажралганлиги 68%, тиш, кўз аномалиялари, қўлларнинг қисқа бўлиши, калта бўйин 60% ва туғма юрак пороклари 40% ҳолатда учрайди [24; 789-790 б].

Катта тил чайнов мушаклари тонусининг пастлигидан келиб чиқади ва кўпинча миофункционал машқлар ёрдамида тузатилади. Нафас олиш йўлларининг баъзи характерли хусусиятлари Даун синдроми бўлган одамларнинг тахминан ярмида обструктив уйку апноэ синдромига олиб келиши мумкин [25; 563-575 б]. Атлантоаксиал бекарорлик кейинги ёшда бўйин умуртқаларининг мияни сиқиши туфайли миелопатияга олиб келиши мумкин. Бўй ўсиши секинроқ бўлганлиги сабабли ДС мавжуд катталар ёшлилар ҳам калта бўлишади: эркакларнинг ўртача бўйи 154 см, аёлларнинг бўйи эса ўртача 142 см атрофида бўлади. Даун синдроми бўлган одамларда гипотирозидизм ва турмуш тарзи билан боғлиқ ҳолда ёш ошиши билан семириш хавфи ортади [21; 493-500 б]. Даун синдроми бўлган одамларнинг аксарияти энгил (IQ: 50-69) ёки ўртача (IQ: 35-50) ақлий заифликка эга, баъзи ҳолларда жиддий (IQ: 20-35) ақл заифлик ҳам учрайди. Мозаик ДС бўлган одамларда одатда IQ кўрсаткичи ушбу кўрсаткичдан 10-30 балл юқори. Ёш ошиши билан ДС бўлган одамлар ва уларнинг тенгдошлари ўртасидаги тафовут кенгайиб боради [20; 13-20 б].

Одатда Даун синдроми бўлган одамлар гапиришдан кўра яхшироқ тушунишади. ДС бўлган одамларнинг 10-45% дудукланиш ёки тез ва тартибсиз нутқдан азият чекади, бу уларни тушунишни қийинлаштиради. 30 ёшга тўлгандан кейин баъзилар гапириш қобилиятини йўқотиши ҳам мумкин.

Улар ижтимоий кўникмаларни жуда яхши билишади. Хулқ-атвор муаммолари ақлий заифлик каби жиддий эмас [11; 493 б., 35; 71-80 б].

ДС бўлган болаларда руҳий касалликлар деярли 30%, аутизм эса 5-10% ҳолатларда учрайди. ДС бўлган одамлар ҳиссиётларнинг кенг доирасини бошдан кечиришади. Улар одатда бахтли бўлишса-да, депрессия ва ташвиш белгилари эрта ёшда ривожланиши мумкин. ДС бўлган болалар ва катталар эпилепсия хавфи юқори бўлиб, болаларнинг 5-10 фоизи ва катталарда 50 фоизгача учрайди. 15 йил ёки ундан узокроқ яшайдиган одамларнинг кўпчилиги (40%) Алцгеймер касаллигидан азият чекади, 60 ёшга тўлганлар орасида бу касаллик 50-70% гача етади [10; 83-87 б., 15; 1-9 б].

Эшитиш ва кўришнинг бузилиши ДС бўлган одамларнинг ярмидан кўпида учрайди. Ғилайлик, нистагм ва назолакримал каналнинг обструкцияси ДС бўлган болаларда кўпроқ учрайди. Ушбу касалликлар учун скрининг туғилгандан кейин олти ой ичида бошланиши керак. Ғилайлик кўпинча туғма бўлади, уни эрта ташхислаш ва даволаш кўриш қобилиятини йўқотиш хавфини камайтиради. Лакримацияни келтириб чиқарадиган назолакримал каналнинг обструкцияси икки томонлама ва мултифакториал ҳисобланади. ДС бўлган болаларда кўриш муаммолари 38-80% ҳолларда кузатилади. Брушфилд доғлари 38-85%, ғилайлик 50%, катаракта 15% кератоконус 21-30% ҳолатларда учрайди [2; 24-28 б., 10; 83-87 б]. Эшитиш фаолияти билан боғлиқ муаммолар ДС мавжуд болаларнинг 50-90 фоизида учрайди. Улар орасида сурункали кулоқ инфекциялари, 40-60% ни ташкил этади. Кулоқ инфекциялари кўпинча ҳаётнинг биринчи йилида бошланади ва қисман Евстахийев найчасининг фаолияти ёмонлаuvi билан боғлиқ. Эшитиш қобилияти бузилишининг энгил даражаси ҳам нутқ, тилни тушуниш ва ўрганиш учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Ёшга боғлиқ нейросенсор эшитиш бузилиши анча эрта ёшда содир бўлади ва ДС мавжуд одамларнинг 10-70% ига таъсир қилади [17; 181-192 б., 28; 173-176 б].

ДС мавжуд ўсмирларга хос, улар ҳаётининг давомийлигига таъсир қилувчи туғма аномалиялар юрак, ошқозон-ичак тракти ва таносил тизими аномалиялари ҳисобланади.

ДС мавжуд бўлган баллар ва ўсмирларнинг 4-10%ида ошқозон-ичак трактида ривожланиш нуқсонлари аниқланади. Тадқиқотлар ўн икки бармоқли ичакда ривожланиш аномалияларининг тарқалиши 21-хромосома трисомияси мавжуд ўсмирлар орасида 25-30% га тўғри келишини кўрсатди. Ошқозон-ичак трактининг туғма нуқсонлари қизилўнгач атрезияси (0,3-0,8%), қизилўнгач стенози (0,3%), ўн икки бармоқли ичак атрезияси (1-5%), Гиршпрунг касаллиги (1-3%) ва анал атрезиясини (<1-4%) ўз ичига олади. 21-хромосома трисомияси мавжуд ўсмирларда қабзият кўп тарқалганлиги ҳақида яхши маълум. Бу иккита асосий сабаб: мушак гипотонияси ва ичакнинг суст моторикаси билан тушунтирилади [6; 43-48 б., 25; 563-575 б].

ДС мавжуд одамларнинг деярли ярмида қабзият учрайди ва хулқ-атвор ўзгаришига олиб келиши мумкин. Унинг сабаблардан бири бу Гиршпрунг касаллиги бўлиб, 2-15% ҳолларда учрайди, бу йўғон ичакни бошқарадиган асаб хужайраларининг етишмаслиги билан боғлиқ. ДС мавжуд беморларда туғма муаммолар ўн икки бармоқли ичак атрезияси, перфорацияланмаган анус ва гастрозофагиал рефлюкс касаллигини ўз ичига олиши мумкин [5; 100-104 б., 36; 251-260 б].

Бир қатор тадқиқотларда, целиакия ДС мавжуд 5-7% ўсмирларда аниқланади ва уларнинг деярли учдан бир қисмида унинг симптомсиз ёки яширин кечуви қайд этилади. Ушбу патологиянинг

ДС мавжуд беморларда кенг тарқалганлигининг сабаби тўлиқ маълум эмас, эҳтимол, 21-хромосоманинг ортиқча нусхаси билан боғлиқ аутоиммун касалликларга мойиллиги билан боғлиқ. Целиакиянинг клиник белгилари ўта кам бўлиши мумкин: гипотрофияга олиб келувчи ўсиш ва вазнда кечикиш, анемия, кўпинча диарея ёки қусиш. Ўсмир сержаҳл ва камҳафсала бўлади. Ўсмирларнинг кичик қисмида сувсизланиш билан диарея кузатилади. Целиакияга шубҳа бўлганида ДС мавжуд ўсмирда диагностика умуман, мазкур патология учун стандарт, бироқ, IgA синф ихтисослашган антитаналар даражаси баҳоланганида олинган маълумотларни тўғри аниқлаш зарур. Тадқиқотлар ДС мавжуд ўсмирларда А синф иммуноглобулинларнинг кўпинча паст даражасини кўрсатди. Бундай ҳолатда ихтисослашган антитаналар кўрсаткичини ёлғон-салбий аниқлаш эҳтимоли мавжуд. Шундай қилиб, IgA ихтисослашган антитаналар даражасини баҳолашда умумий IgA даражасини билиш керак. ДС мавжуд ўсмирлар орасида целиакия скрининги ҳалигача баҳсли бўлиб қолмоқда, чунки баъзи тадқиқотчилар целиакияни мазкур гуруҳ ўсмирлари орасида кўп тарқалган деб ҳисобламайди [8; 1-6 б., 33; 15-23 б]. ДС мавжуд ўсмирларда таносил тизимида гидронефроз, гидроуретер, пиелэктазия ва буйрак гипоплазия/аплазия ва бошқа шу каби туғма нуқсонлар ривожланиш хавфи юқори ва ўтказилган тадқиқот маълумотларига кўра 3,2% ни ташкил этади [22; 2929-2934 б]. Юрак-қон томир касалликлари ДС бўлган кишиларда касалланиш ва ўлимнинг асосий сабабидир. Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) бу гуруҳдаги энг кенг тарқалган бўлиб, у ДС бўлган одамларнинг 50 %ида мавжуд. ТЮН 80% бўлмачалараро тўсиқ нуқсони ва қоринчалараро тўсиқ нуқсони сифатида нимоён бўлади. ДС бўлган одамларда ўпка гипертензиясининг баъзи генетик омиллари ўпканинг анормал ривожланиши, эндотелиал дисфункция ва яллиғланишга қарши генлардир [12; 35-40 б., 29; 425-441 б]. Сўнги ўн йилликда кардиожарроҳлик соҳасидаги муваффақиятлар юрак қон томири тизимида туғма патологияси ДС мавжуд гўдакларда яшовчанликни 78% дан 90% гача оширди, шунингдек ТЮН жарроҳлик йўли билан даволашнинг узоқ прогнозини сезиларли яхшилашга имкон яратди. [32; 613 б] Митрал клапан билан боғлиқ муаммолар ёшга қараб одатий ҳолга айланади, ҳатто туғилиш пайтида юрак муаммолари бўлмаганларда ривожланиш хавфи ортади. ТЮН лардан Фалло тетрадаси ва очик артериал йўл ДС да кенг тарқалган [28; 173-176 б., 38; 1-11 б].

Даун синдроми мавжуд кишиларда онкологик касаликларнинг умумий хавфи ўзгармаса ҳам, мойк саратони ва қон саратонининг айрим турлари, шу жумладан ўткир лейкомия хавфи ортади. ДС бўлган одамларда, бу ўсмалар қон билан боғлиқ ёки йўқлигидан қатъи назар, жинсий ҳужайралардан келиб чиқадиган саратон ривожланиш хавфи ортади, деб қаралади. 2008 йилда Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ДС мавжуд одамларда миелоид пролиферациясининг аниқ таснифини киритди. Қон саратони - лейкомия ДС мавжуд болаларда 10-15 баробар кўпроқ учрайди, хусусан, ўткир лимфобластик лейкомия 20 баравар, ўткир миелоид лейкомиянинг мегакариобластик шакли (ўткир мегакариобластик лейкомия) 50 баравар кенг тарқалган. Мухтасар қилиб айтганда, ДС мавжуд болаларда бошқа болаларга нисбатан ўткир миелоид лейкомия ва ўткир лимфобластик лейкомия ривожланиш эҳтимоли анча юқори [13; 43 б., 39; 1-11 б].

Қалқонсимон без билан боғлиқ муаммолар ДС мавжуд одамларнинг 20-50% ида учрайди. Қалқонсимон без фаолиятининг пасайиши- гипотериоз энг кенг тарқалган шакл бўлиб, барча одамларнинг деярли ярмида учрайди. Қалқонсимон без билан боғлиқ муаммолар туғилиш пайтида қалқонсимон безнинг ёмон ишлаши билан боғлиқ бўлиши (туғма гипотироидизм), 1% ҳолларда учрайди. Бу беморларда кейинчалик иммунитет тизимининг қалқонсимон безга ҳужуми туфайли гипотериоз ривожланиши аҳамиятли ҳисобланади [18; 431-436 б., 35; 71-80 б]. Бу Graves касаллиги ёки аутоиммун гипотироидизм деб номланади. Мушак гипотонияси, макроглоссия каби белгилар билан кечган гипотиреоз диагностикада қийинчиликларга олиб келади [26; 165-168 б., 30; 1539-1545 б]. Ўсмирнинг интеллектуал ва когнитив имкониятлари даражаси кўп жиҳатдан терапиянинг ўз вақтида бошланишига боғлиқ бўлганлиги туфайли гипотиреознинг эрта диагностикаси жуда муҳим. Россия Федерациясида кўп йиллардан буён туғма гипотиреозга скрининг ўтказилади. Афсуски, бундай текширув ташкилий ва ижтимоий-психологик характерга эга сабаблар туфайли мукамал даражада олиб борилмайди. Аксарият тадқиқотчилар, туғма гипотиреознинг скрининги ДС мавжуд ўсмирларда тиреоид функциянинг ягона тадқиқоти бўла олмайди деган фикрни илгари муришади. Нафақат тиреотроп гормон (ТТГ) даражасини, балки шунингдек умумий ва эркин тироксин даражасини, каттароқ ўсмирларда эса антитаналар (анти-ТПО) даражасини ўрганиш жуда ҳам муҳим ҳисобланади. [3; 56-58 б., 40; 915-924 б]

ДС мавжуд болаларнинг 25 %ида ва катта ёшлиларнинг камида 50 %ида учрайдиган семириш уларда кўплаб муаммоларни, шу жумладан обструктив уйқу апноэ синдроми, диабет ва юрак-ўпка касалликларини кечишини мураккаблаштиради. Вазн олиш тенденцияларини кузатиш соғлом

овқатланиш ва жисмоний фаолликни тарғиб қилиш учун эрта аниқлаш ва аралашувга имкон беради [1; 16-21 б., 40; 915-924 б]. ДС мавжуд кишиларда қалқонсимон безнинг дисфункцияси юқори даражада тарқалган, бу бузилишларга субклиник гипотирозидизм, туғма гипотирозидизм ва Hashimoto касаллиги ёки Graves касаллиги каби аутоиммун касалликлар киради. Аутоиммун касалликлар, айниқса қалқонсимон без касалликлари кенг тарқалган ва янги тадқиқотлар аутоиммун бузилишларнинг генетик сабабига қаратилган. Семизлик ва паст бўйлилик каби кенг тарқалган. ДС билан касалланган болалардаги ортиқча вазн ва семириш хавфи ортиқча озик-овқат истеъмол қилиш ва жисмоний фаолликнинг паст даражаси билан тушинтирилади. [12; 35-40 б].

Даун синдроми бўлган одамлар гингивитга, шунингдек, тишларнинг (айниқса пастки олд тишлар) эрта йўқолишига кўпроқ мойил бўлишади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, касалликнинг оғирлиги иммунитетнинг заифлашиши натижасидир. Заифлашган иммун тизими оғиз бўшлиғи замбуруғли касалликлари (*Candida albicans*) ўсишига ҳисса қўшади [13; 43 б].

ДС мавжуд эркалар одатда ота бўлмайдилар, аёлларда эса ДС бўлмаганларга нисбатан туғилиш даражаси паст. Оналик аёлларнинг 30-50 фоизида содир бўлиши тахмин қилинади [4; 75-78 б., 9; 45-48 б]. ДС мавжуд кишиларда юқори нафас йўллариининг нуқсонлари кўпинча кичикроқ ва торроқ трахея сифатида намоён бўлади, бу эса эндотрахеал найчаларни ДС бўлмаган ўша ёшдаги тенгдошларидан камида икки ўлчамда кичикроқ ўрнатишни талаб қилади. Бундан ташқари, ДС мавжуд кишиларда юқори нафас йўллариининг мушак тонуси пасаяди ва дисфагия кузатилади. Юқори нафас йўллариининг торайиши кўпинча такрорий пневмонияга олиб келади ва нафас йўллариининг малформацияси ДС ли болаларнинг 50% дан ортиғида обструкцияга олиб келади [19; 26 б., 23; 892-899 б].

Максилляр аномалияларнинг частотаси ошишига максиллофасциал соҳа мушакларининг бузилиши сабаб бўлади. ДС мавжуд болаларда тиш аномалияларининг тарқалиши 98% ни ташкил этади. Бир қатор муаллифларнинг таъкидлашича, ДС да чайнаш мушакларининг гипотензияси, шунингдек, тил ва лабларнинг дисфункцияси мавжуд бўлади. Суяк тўқимаси ва унинг ҳосилаларининг кечиктиб шаклланиши, тишларнинг катталиги бошқа болаларга қараганда ўртача 8,8% (ўғил болаларда 8% ва қизларда 10%) кичикроқ. Юқори латерал тишлар ва қозиқ тишлар айниқса кичикдир. Умуман олганда, тиш қанчалик дистал бўлса, унинг ҳажми шунчалик кичик бўлади [7; 32 б., 27; 965-72 б]. Даун синдроми Европа ассоцияси (ДСЕА) тадқиқотчиларининг тавсиясига кўра, ДС мавжуд ўсмирларда умуртқа поғонаси бўйин бўлимининг рентгенологик тадқиқотини ўтказиш фақат кўрсатмалар мавжуд бўлганида ўзини оқлайди. Шу билан бирга, америкалик ҳамкасблар ДС мавжуд барча ўсмирларда 3-5 ёшлигида умуртқа поғонаси бўйин қисмини рентгенологик тадқиқотини ўтказиш шарт деб ҳисоблайди [14; 12-21 б].

Ҳар қандай ҳолатда, бўйинни ортиқча эгиш билан боғлиқ ҳаракатлар чекланиши бўйича тавсиялар 21-хромосома трисомияси мавжуд барча шахслар, айниқса ўсмирларда долзарб саналади. Сколиоз ҳам ДС мавжуд ўсмирларда кенг тарқалган. Мазкур гуруҳ беморларида унинг частотаси ҳозирча маълум эмас. 21-хромосома трисомияси мавжуд ўсмирларнинг ярми турли даражада ифодаланган гавда ҳолатининг бузилишларига эга. бир тадқиқотда 21-хромосома трисомияси мавжуд ўсмирлар орасида сколиознинг тарқалганлиги 8,7% га тенг баҳоланган (жами ДС мавжуд 337 нафар ўсмир текширилган). [31; 458-461 б.]. Бунда, мазкур тадқиқотда аксарият беморларда сколиозни жарроҳлик йўли билан даволаш самарасиз бўлган. ДС мавжуд ўсмирларнинг 5-8% и чаноқ-сон бўғими касалликларидан азият чекади. Улар орасида энг кўп тарқалгани – кўпинча кўст чуқурининг аномал тузилиши билан боғлиқ бўлмаган сон чиқиши. Аксарият ҳолатларда бунинг сабаби пай аппаратининг заифлиги ҳамда мушак гипотониясининг уйғунлиги ҳисобланади. Бунинг устига, соннинг чиқиши деярли ҳеч қачон ДС мавжуд ўсмирлар туғилганида аниқланмайди. Аксинча, кўпинча у 3-13 ёшли ўсмирларда аниқланади. 21-хромосома трисомияси мавжуд гўдакларга хос жиҳат суякка айланиш ядроларининг кеч ҳосил бўлиши билан боғлиқ тос сон бўғимларининг етуқмаслиги ҳисобланади [33; 15-23 б]. ДС да иммун тизимининг деярли барча бўғинларида, шу жумладан иммуноглобулинлар, махсус антитаналар титри, периферик қонда Т ва В лимфоцитлар сони ва бошқаларда ўзгаришлар таърифланади. Кўпинча клиник белгиларсиз лейкопения қайд этилади. Барча аниқланмаларнинг якуний ўрни ҳозирча тўлиқ ўрганилмаган [37; 1-10 б., 40; 945-924 б].

Имуноглобулинларнинг даражаси муносабатида турли тадқиқотчилар олган маълумотлар ҳар хил, лекин паст даражали сифатида баҳоланади. Махсус антигенларга заиф жавоб реакциялари қайд этилади, бу кўпинча ДС мавжуд ўсмирни текшириш вақтида таҳлил натижаларини “ёлғон манфий” сифатида нотўғри баҳоланишига олиб келади [16; 250-256 б]. Ақли заиф бўлган бутун аҳоли орасида эпилепсиядан азият чекувчи шахслар сони юқори ҳисобланади (20 дан 40% гача). ДС да ушбу кўрсаткич анча паст, лекин умумий популяция билан таққослаганда юқори (5-10%). ДС мавжуд бе-

морларда эпилепсиянинг манифестацияси, тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, одатда иккита ёш “чўққиларига” тўғри келади. Биринчи “чўққи” – ўсмир ҳаётининг дастлабки икки йили. Кўпинча – бу инфантил спазмлар, умумий тоник-клоник ва миоклоник хуружлар камроқ учрайди. Умумий популяцияда симптоматик инфантил спазмлар одатда ёмон прогнозга эга, аммо ДС мавжуд беморларда инфантил спазмлар аксинча, асосан, нисбатан ижобий яқунга эга. Манифестациянинг иккинчи “чўққиси” катта ҳаёт ёшига тўғри келади: 20-30 ёш ёки кечроқ. Ушбу даврга одатий тоник-клоник хуружлар хос [13; 43 б]. Танасини чайқаш, қўлларини кўкрагига артиш, қўлларини силкитиш каби стереотип ҳаракатлар 21-хромосома трисомияси мавжуд ўсмирлар орасида кенг тарқалган деб ҳисобланади (40%). Бир қатор муаллифларнинг фикрича, стереотиплар юзага келиши ҳамда аклий ривожланишда жиддий кечикиш, шунингдек академик ва амалий кўникмалар етишмаслиги ўртасида ижобий боғлиқлик мавжуд. Ҳатти-ҳаракатлардаги ва психиатрик муаммолар ДС мавжуд 18-30% ўсмирларда аниқланган, бу кўпинча эътибор етишмаслиги билан сабабли юзага келади. ДС мавжуд 25% дан ортиқ катта ёшли инсонларда психиатрик бузилишлар ташхиси қўйилади, улар орасида энг кўп оғир депрессив бузилиш (6,1%) ва агрессив ҳолат аниқланади [34; 205-211 б].

Америка Педиатрия Академияси генетика бўйича Қўмита билан биргаликда тиббиёт ходимлари учун “Даун синдромида саломатликни муҳофаза қилиш бўйича клиник қўлланма” ни ишлаб чиқишди [15; 1-9 б].

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, кўп сонли тадқиқотларда олинган маълумотларни умумлаштириб, амалиёт шифокорига кўмак сифатида, турли мамлакатларда ДС мавжуд ўсмирларни кузатиш ва даволаш бўйича миллий дастур ва қўлланмалар қабул қилинган. Ушбу принциплар синдром ҳақида янги билимлар пайдо бўлиши билан номувофикликларни бартараф этиш ва кўшимчалар киритиш мақсадида мунтазам қайта кўриб чиқилади. Бизнинг мамлакатимизда ушбу синдром билан туғилган болаларда тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатишни ўзида мужассамлаштирган ягона дастур мавжуд эмас, бу эса турли соҳадаги тиббиёт ходимларининг илмий-тадқиқотларини кенгайтиришни, шу билан бирга олиган натижаларни умумлаштириб ягона миллий дастур яратиш лозимлигини тақозо этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ахмедова Р.М. Оценка качества жизни подростков, страдающих эндокринными заболеваниями // Педиатрия. 2016. Т. 7., № 1. С. 16-21.
2. Бабаян В.В., Виноградов А.Ф. Состояние здоровья детей с синдромом Дауна // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2013. № 1. С. 24-28
3. Бариева Ю.Б., Уварова Н.Г., Ботвинева Л.А. Анализ показателей биоимпедансометрии у пациентов с метаболическим синдромом на фоне лечения в санатории «Дубовая роща» // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2015. Вып. 1. С. 56–58.
4. Витебская А.В. Эндокринологические аспекты синдрома Дауна // Сеченовский вестник. 2013. № 1(15). С. 75–78
5. Гулямова М.А., Рахманкулова З.Ж., Ходжиметов Х.А, Турсунбаева Ф.Ф. Оценка состояния здоровья детей с синдромом Дауна в раннем неонатальном периоде // Hepatogastroenterologik tadqiqotlar jurnali 2021, №3 1-tom С. 100-104
6. Демикова Н.С., Подольная М.А., Лапина А.С. Динамика частоты трисомии 21 (синдрома Дауна) в регионах Российской Федерации за 2011–2017 гг. // Педиатрия. 2019; 98(2) С. 43–48.
7. Денисова Е.Г. Оценка стоматологического статуса у детей с синдромом Дауна. // Автореф. к.м.н., Москва-2022. 32 с.
8. Малыгина В.И. Комплексная реабилитация детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна // Научный Вестник Крыма, № 1 (24) 2020; С.1-6
9. Обухова А.А. К вопросу о проблемах сексуальной ориентации и половой жизни людей с синдромом Дауна // Международный научный журнал «Вестник науки» № 4 (73) Том 4. 2024; С. 45-48
10. Плотко И.С., Шевченко Е.А., Бадигова Е.А. Совершенствование пренатальной диагностики синдрома Дауна во II триместре беременности // Ж. Пренатальная диагностика. - 2019. - Т. 12.-№ 1.-С. 83-87
11. Руднев С.Г., Соболева Н.П., Стерликов С.А. Биоимпедансное исследование состава тела населения России. М., 2014. 493 с.
12. Резник Е.В., Нгуен Т.Л., Ильина Т.С., Токмакова Е.С., Синдром Дауна и сердечно-сосудистая патология: клиническое наблюдение и обзор литературы. РМЖ. 2022; 9: С. 35-40.
13. Семенова Н.А. Состояние здоровья детей с синдромом Дауна // Автореф. к.м.н. Москва-2014. 43 с.
14. Чубарова А.И., Н.А. Семенова. О чем говорят цифры? Физическое развитие детей года

жизни с синдромом Дауна // Синдром Дауна. XXI век. 2022. №2 (9), С. 12-21.

15. Asim A., Kumar A., Muthuswamy S. et al. Down syndrome: an insight of the disease // J Biomed Sci. 2015; 22:41. P. 1-9

16. Bunsawat K., Gouloupoulou S., Collier S.R. et al. Normal HR with tilt, yet autonomic dysfunction in persons with Down syndrome. Med Sci Sports Exerc. 2015; 47: p. 250–256.

17. Bertapelli F., Pitetti K., Agiovlasis S. et al. Overweight and obesity in children and adolescents with Down syndrome-prevalence, determinants, consequences, and interventions: literature review. // Res Dev Disabil. 2016; 57: p.181–192.

18. Cuckle H. Rethinking second-trimester Down-syndrome screening in the cell-free DNA era. // Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 54: p. 431–436.

19. Colvin K.L., Yeager M.E. What people with Down Syndrome can teach us about cardiopulmonary disease. // Eur Respir Rev. 2017; 26.

20. Calkoen E., Adriaanse B., Haak M. et al. How Normal is a "Normal" Heart in Fetuses and Infants with Down Syndrome? // Fetal Diagn Ther. 2016; 39:13–20.

21. Costa R., Gullón A., De Miguel R. et al. Bone Mineral Density Distribution Curves in Spanish Adults with Down Syndrome // J Clin Densitom Off J Int Soc Clin Densitom. 2018; 21: p. 493–500.

22. Carfi A., Liperoti R., Fusco D. et al. Bone mineral density in adults with Down syndrome // Osteoporos International 2017; vol.28, p. 2929-2934.

23. Danopoulos S. Lung disease manifestations in Down syndrome // Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2021 Nov 1; 321(5) L892–L899.

24. Dusan B. Bourgeoning Scientific Research in Down Syndrome // Journal of Clinical Immunology (2020) 40: p. 789–790

25. Elisson T., Tay B. Perspective: Challenges in Use of Adolescent Anthropometry for Understanding the Burden of Malnutrition American Society for Nutrition, Adv Nutr 2019 г.; 10 (4): p. 563-575.

26. Erlichman I., Mimouni F.B., Erlichman M., Schimmel M.S. Thyroxine-Based Screening for Congenital Hypothyroidism in Neonates with Down Syndrome // J Pediatr 2016;173: p.165–168.

27. Garcia-Hoyos M., Garcia-Unzueta M.T., de Luis D., Valero C., Riancho J.A. Diverging results of areal and volumetric bone mineral density in Down syndrome. // Osteoporos Int 2017; 28: p. 965–972.

28. Hayes S.A., Kutty S., Thomas J. et al. Cardiovascular and general health status of adults with Trisomy 21. // Int J Cardiol. 2017; 241: P.173–176.

29. Konstantinos D. Cardiovascular Complications of Down Syndrome // Circulation. 2023; 147: P. 425–441

30. Lavigne J., Sharr C., Elsharkawi I., et al. Thyroid dysfunction in patients with Down syndrome: Results from a multi-institutional registry study. Am J Med Genet A 2017; 173: P. 1539–1545.

31. Mahadevaiah G., Gupta M., Ashwath R. Down Syndrome with Complete Atrioventricular Septal Defect, Hypertrophic Cardiomyopathy, and Pulmonary Vein Stenosis //Tex Heart Inst J. 2015; 42: P.458–461.

32. Mestre A., Dias F., Cordeiro S. et al. Cardiopatia Congénita em Crianças com Síndrome de Down: O que Mudou nas Últimas Três Décadas? Acta Médica Port. 2016; 29: P. 613.

33. Necchi, D. et al. Defective DNA repair and increased chromatin binding of DNA repair factors in Down syndrome fibroblasts. // Mutat. Res. - Fundam. Mol. Mech. Mutagen. 2015. P. 15–23

34. Parra P., Costa R., de Asúa D.R. et al. Atherosclerotic Surrogate Markers in Adults With Down Syndrome: A Case-Control Study.// J Clin Hypertens Greenwich Conn. 2017;19: P.205–211.

35. Sean WY Lee, Evaluation of different bioimpedance methods for assessing body composition in Asian non-dialysis chronic kidney disease patients // Kidney Res Clin Pract Vol. 38, No. 1, March 2019 P. 71-80

36. Simona D.C. Role of body composition and metabolic profile in Barrett's oesophagus and progression to cancer // European Journal of Gastroenterology & Hepatology March 2016, Volume 28, Number 3 P. 251-260

37. Shu H.O. Diagnosis of Malnutrition in Children and Adolescents with Identified Developmental Disabilities (IDD) Using Subjective Global Nutrition Assessment (SGNA)// Journal of Tropical Pediatrics, 2022, 68(2), P.1–10

38. Sobey C.G., Judkins C.P., Sundararajan V. et al. Risk of Major Cardiovascular Events in People with Down Syndrome. // PLoS One. 2015;10(9), P.81–89

39. Wouter A.J. Body fat and components of sarcopenia relate to inflammation, brain volume, and neurometabolism in older adults // Neurobiology of Aging 127 (2023) P. 1–11

Иқтибос учун: Очилова Д.А., Хусанов С.А. Даун синдроми билан боғлиқ касалликлар ривожланиш сабаблари, уларнинг белгилари, коррекциясига замонавий ёндашув (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 843–848. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17864371>